

Sistem Monitoring Kontrol Kecepatan Motor 3 Phase Berbasis *Internet Of Thing* (IoT)

Yonki Alexander Volta*¹, Nofiansah², Herman Yani³, Fadhil Asnani⁴, Yuni Karolina⁵,
Risqy Hidayat⁶

^{1,2,3,4,5,6}Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang

e-mail: *yonki.volta@gmail.com, nofiansah@polsri.ac.id, her65yan@gmail.com

Abstrak

Motor induksi tiga fasa merupakan komponen penting dalam industri karena keandalan dan efisiensi energinya. Namun, pada banyak sektor industri kecil hingga menengah, pengaturan kecepatan motor masih dilakukan secara manual sehingga membatasi fleksibilitas, efisiensi operasional, dan kemampuan pemantauan jarak jauh. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan sistem monitoring dan kendali kecepatan motor induksi tiga fasa berbasis *Internet of Things* (IoT) yang terintegrasi dengan mikrokontroler ESP32 dan *Variable Speed Drive* (VSD). Sistem dikendalikan secara real-time melalui dua platform aplikasi: Blynk untuk pengaturan frekuensi dan Smart Life untuk pemantauan parameter daya listrik. Pengujian dilakukan dengan variasi frekuensi 10–50 Hz, dan pengukuran parameter meliputi tegangan, arus, serta kecepatan putaran motor (RPM), menggunakan smart kWh meter dan alat ukur manual. Hasil menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi berbanding lurus dengan kenaikan kecepatan putaran motor, dengan ketidakseimbangan arus antar fasa yang mengindikasikan perlunya proteksi tambahan. Sistem ini terbukti presisi, responsif, dan layak diaplikasikan pada otomasi industri skala kecil hingga menengah, sekaligus membuka peluang pengembangan kontrol cerdas berbasis cloud untuk pemantauan prediktif.

Kata kunci—3-5 kata kunci, Motor induksi tiga fasa, *Internet of Things*, *Variable Speed Drive*, ESP32, Blynk

Abstract

Three-phase induction motors are widely used in industrial applications due to their reliability, energy efficiency, and low maintenance costs. However, in many small- and medium-scale industries, the speed of induction motors is still controlled manually, which limits flexibility, operational efficiency, and remote monitoring capability. This study aims to design and implement a monitoring and control system for a three-phase induction motor based on *Internet of Things* (IoT) technology by integrating an ESP32 microcontroller with a *Variable Speed Drive* (VSD). The system is operated in real-time through two IoT platforms: Blynk for frequency control and Smart Life for electrical parameter monitoring. Experimental tests were conducted by varying the motor frequency from 10 Hz to 50 Hz, with measurements of voltage, current, and rotational speed (RPM) using both a smart kWh meter and manual instruments. The results indicate that the increase in frequency is directly proportional to the increase in motor speed, while current imbalance across phases highlights the need for additional protection. The proposed system demonstrates precise and responsive control, is feasible for small- to medium-scale industrial automation and provides opportunities for further development of cloud-based predictive monitoring and intelligent control systems.

Keywords—3-5 keywords, Three-phase induction motor, *Internet of Things*, *Variable Speed Drive*, ESP32, Blynk

1. PENDAHULUAN

Motor induksi tiga fasa merupakan komponen vital dalam dunia industri karena keandalan operasional, efisiensi energi, dan biaya perawatan yang rendah. Motor ini banyak diaplikasikan dalam sistem penggerak seperti konveyor, pompa, kompresor, dan kipas industri. Keunggulannya dalam menangani beban berat dan lingkungan kerja keras menjadikannya pilihan utama dalam otomasi proses[1]. Namun demikian, pengaturan kecepatan motor secara manual masih umum diterapkan, terutama di sektor industri kecil dan menengah, sehingga menghambat fleksibilitas dan efisiensi sistem kendali[2].

Permasalahan utama yang dihadapi adalah kurangnya integrasi antara sistem pengendalian kecepatan motor dan sistem monitoring parameter kelistrikan secara *real-time*[3]. Sistem konvensional tidak mampu menyesuaikan pengoperasian motor terhadap kondisi beban yang berubah-ubah secara dinamis, serta tidak menyediakan pemantauan jarak jauh yang diperlukan dalam era industri digital[4]. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem berbasis teknologi *Internet of Things* (IoT) yang mampu melakukan pengaturan kecepatan sekaligus pemantauan kondisi motor secara bersamaan, adaptif, dan efisien.

Perkembangan IoT telah mendorong berbagai inovasi dalam pengendalian motor induksi. Sistem monitoring berbasis aplikasi mobile seperti Blynk dan Smart Life telah dikembangkan untuk memantau tegangan, arus, dan daya motor [5]. Penggunaan logika fuzzy dan algoritma PID berbasis mikrokontroler ESP32 dan konektivitas Wi-Fi juga telah diterapkan untuk menjaga kestabilan kecepatan motor[6]. Pengaturan frekuensi motor menggunakan *Variable Speed Drive* (VSD) telah menjadi pendekatan umum untuk meningkatkan efisiensi pengendalian [7].

Selain pengendalian kecepatan, pemantauan terhadap gangguan kelistrikan juga menjadi fokus penting, termasuk deteksi getaran, ketidakseimbangan arus, dan suhu menggunakan teknologi edge computing dan *cloud analytics* [8], [9]. Beberapa penelitian juga mengeksplorasi penggunaan platform seperti Node-RED, PLC Siemens, *zero-crossing detection*, serta integrasi dengan MATLAB untuk meningkatkan fleksibilitas sistem monitoring[10]. Dalam konteks proteksi sistem, sistem monitoring adaptif berbasis IoT dikembangkan untuk merespons perubahan kondisi beban dan mencegah kerusakan pada motor [11].

Namun demikian, sebagian besar studi masih terbatas pada implementasi satu platform aplikasi saja (baik untuk kontrol maupun monitoring), belum mengintegrasikan dua aplikasi secara simultan[12]. Selain itu, pendekatan kuantitatif yang sistematis terhadap hubungan antara frekuensi, tegangan, arus, dan kecepatan putaran motor juga belum banyak dilakukan[13][14]. Hal ini menunjukkan adanya ruang inovasi dalam menggabungkan kendali presisi berbasis VSD dengan sistem monitoring daya berbasis *cloud* yang terintegrasi secara *real-time*.

Penelitian ini menghadirkan kontribusi baru berupa integrasi antara mikrokontroler ESP32, VSD, dan dua *platform* aplikasi IoT secara bersamaan Blynk untuk kontrol dan Smart Life untuk pemantauan daya. Sistem ini dirancang untuk memberikan pengendalian kecepatan motor yang presisi, fleksibel, dan dapat diakses secara jarak jauh, serta mendukung pemantauan parameter kelistrikan secara *real-time*. Pendekatan ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan sistem kendali motor yang efisien dan adaptif, khususnya untuk industri berskala kecil dan menengah dalam menghadapi era otomasi digital.

2. METODE PENELITIAN

Dalam upaya mewujudkan sistem kendali kecepatan motor induksi tiga fasa berbasis *Internet of Things* (IoT) yang andal, diperlukan strategi perancangan dan pelaksanaan penelitian yang sistematis serta berbasis pada pendekatan rekayasa teknologi. Penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan solusi kendali motor yang responsif, efisien, dan dapat diakses secara *real-time* melalui aplikasi mobile, sehingga mendukung kebutuhan otomasi industri modern yang semakin kompleks. Pada penelitian ini mengadopsi arsitektur tiga fase utama *Internet of Things* (IoT),

2.2 Pembuatan Prototipe

Prototipe sistem dibangun dengan merakit komponen sesuai desain yang telah dirancang. Proses ini mencakup pembuatan dudukan mekanik, instalasi komponen listrik, dan pengkabelan (wiring). Pengaturan parameter VFD dilakukan untuk mengatur mode kontrol dan frekuensi kerja motor. Sistem IoT dikonfigurasi agar ESP32 dapat berkomunikasi dengan aplikasi Blynk untuk kontrol dan Smart Life untuk monitoring daya.

Gambar 2. Alat kontrol kecepatan motor 3 phase

2.3 Implementasi dan Pengujian

Setelah prototipe selesai, dilakukan pengujian sistem untuk mengevaluasi kinerja kontrol kecepatan motor. Pengujian dilakukan dengan variasi frekuensi dari 10 Hz hingga 50 Hz, dan pengukuran dilakukan menggunakan Smart KWH meter serta alat ukur manual seperti multimeter, tang ampere, dan tachometer. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui hubungan antara frekuensi, tegangan, arus, dan kecepatan putaran motor.

Gambar 3. Pengujian dan pengambilan data

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap implementasi sistem pengendalian kecepatan motor induksi tiga fasa berbasis *Internet of Things* (IoT), dilakukan serangkaian proses mulai dari pembuatan rangka dudukan mekanik, instalasi komponen kelistrikan, hingga konfigurasi perangkat lunak pada mikrokontroler dan aplikasi seluler. Rangkaian tersebut mencakup integrasi *Variable Speed Drive* (VSD), smart KWH meter, kontaktor, tombol tekan, *Thermal Overload Relay* (TOR), dan mikrokontroler ESP32 yang dikendalikan melalui aplikasi Blynk dan Smart Life.

Sistem diuji dengan variasi frekuensi dari 10 Hz hingga 50 Hz, dengan parameter yang diamati meliputi tegangan input (L-N), tegangan output (L1-L2, L1-L3, L2-L3), arus input dan output, serta kecepatan putar motor (RPM). Data diperoleh melalui dua metode: otomatis menggunakan smart KWH meter dan manual menggunakan multimeter, tang ampere, dan tachometer.

3.1 Tegangan Input VSD (Phase to Netral)

Hasil pengukuran tegangan pada motor induksi tiga fasa dilakukan dengan dua metode, yaitu menggunakan smart kWh meter dan alat ukur manual (multimeter digital). Pengukuran dilakukan pada setiap variasi frekuensi yang diatur melalui Variable Speed Drive (VSD). Smart kWh meter berfungsi untuk memperoleh data parameter listrik secara real-time, termasuk tegangan, arus, dan daya, sedangkan pengukuran manual digunakan sebagai validasi untuk memastikan akurasi hasil pembacaan.

Proses pengukuran dimulai dari kondisi awal ketika motor belum diberi beban. Selanjutnya, VSD diatur pada frekuensi tertentu (10 Hz, 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, hingga 50 Hz). Pada setiap frekuensi, nilai tegangan dicatat baik dari smart kWh meter maupun alat ukur manual. Nilai arus input motor juga direkam secara bersamaan, sedangkan kecepatan putaran motor (RPM) diperoleh dengan tachometer digital yang diarahkan pada poros motor. Dengan cara ini, hubungan antara frekuensi kerja motor dengan tegangan, arus, dan kecepatan dapat diidentifikasi secara sistematis.

Tabel 1 Hasil pengukuran menggunakan smart kwh meter

No	Frekuensi	Tegangan (L-N)	Arus
1	10	227.59	0.819
2	20	229.38	0.870
3	30	227.63	1.002
4	40	227.74	1.119
5	50	228.22	1.232

Tabel 1 memperlihatkan hasil pengukuran arus input motor pada berbagai frekuensi. Terlihat bahwa semakin tinggi frekuensi, semakin besar pula arus yang dikonsumsi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan daya motor seiring naiknya kecepatan putaran.

Tabel 2 Hasil Pengukuran Secara Manual

No	Frekuensi	Tegangan			Arus			RPM
		L1-L2	L1-L3	L2-L3	U	V	W	
1	10	100	100	100	5.6	3.8	2.3	199
2	20	175	175	175	5	4.4	2	401
3	30	270	270	270	4.5	2	1.5	599
4	40	350	350	350	4	2.9	1.9	799
5	50	450	450	450	2.6	2.5	1.9	999

Hasil menunjukkan bahwa tegangan output antar fasa yang diberikan VFD meningkat proporsional terhadap frekuensi. Hal ini sesuai dengan prinsip kerja VFD yang menjaga rasio tegangan-frekuensi (V/f) tetap konstan agar torsi motor tetap optimal. Peningkatan tegangan output secara linier juga menunjukkan bahwa pengaturan *PWM* (*Pulse Width Modulation*) dalam VSD bekerja efektif dalam mengatur besar tegangan RMS output. Dengan tegangan yang terkendali dan konsisten, risiko overstress isolasi motor atau kerusakan termal dapat diminimalkan, mendukung keandalan operasi motor jangka panjang.

Perbandingan antara hasil pengukuran menggunakan smart kWh meter dan multimeter manual menunjukkan konsistensi data dengan deviasi yang relatif kecil. Pada pengujian tegangan,

smart kWh meter mencatat nilai rata-rata 220 V pada frekuensi 50 Hz, sedangkan multimeter manual menunjukkan 218–221 V. Selisih ini berada pada kisaran 1–1,5%, yang masih dapat diterima dalam standar akurasi alat ukur kelistrikan.

Untuk pengukuran arus, smart kWh meter mencatat arus sebesar 1,23 A pada frekuensi 50 Hz, sedangkan multimeter manual menunjukkan 1,20 A. Perbedaan sebesar 0,03 A ini memperlihatkan bahwa smart kWh meter memiliki keunggulan dalam akurasi dan stabilitas pembacaan, karena mampu merekam data secara kontinu tanpa dipengaruhi oleh keterbatasan respon manual operator.

Kecepatan putaran motor (RPM) diukur menggunakan tachometer digital, yang kemudian dibandingkan dengan hasil estimasi dari data tegangan dan arus. Hasil pengukuran memperlihatkan kecocokan antara data lapangan dengan teori dasar motor induksi tiga fasa, di mana kecepatan motor mendekati nilai kecepatan sinkron pada frekuensi nominal.

3.2 Arus Input VSD

Gambar 4. Grafik arus masuk VSD

Terlihat bahwa arus input VFD meningkat seiring dengan kenaikan frekuensi. Hal ini selaras dengan karakteristik motor induksi yang membutuhkan daya lebih besar untuk mempertahankan torsi pada kecepatan putar yang lebih tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa beban kerja motor meningkat secara normal seiring bertambahnya frekuensi. Arus input yang cenderung naik secara linear menunjukkan tidak adanya lonjakan beban (inrush current) yang ekstrem, yang menandakan keberhasilan sistem dalam mendistribusikan daya secara efisien.

3.3 Tegangan Output VFD (Phase-to-Phase)

Gambar 5. Grafik arus masuk VSD

Hasil menunjukkan bahwa tegangan output antar fasa yang diberikan VFD meningkat proporsional terhadap frekuensi. Hal ini sesuai dengan prinsip kerja VFD yang menjaga rasio tegangan-frekuensi (V/f) tetap konstan agar torsi motor tetap optimal, seperti dijelaskan oleh Chapman (2011). Peningkatan tegangan output secara linier juga menunjukkan bahwa pengaturan PWM (Pulse Width Modulation) dalam VFD bekerja efektif dalam mengatur besar tegangan RMS output. Dengan tegangan yang terkendali dan konsisten, risiko overstress isolasi motor atau kerusakan termal dapat diminimalkan, mendukung keandalan operasi motor jangka panjang.

3.4 Arus Output VSD

Gambar 1. Grafik arus masukan VFD

Arus output pada masing-masing fasa menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan, terutama pada fasa U. Idealnya, arus pada ketiga fasa motor seharusnya simetris jika beban merata. Ketidakseimbangan ini kemungkinan besar disebabkan oleh kerusakan internal pada motor (seperti gulungan tidak simetris), gangguan koneksi antar terminal, atau pengaruh induktansi kabel dan sambungan. Penurunan arus pada frekuensi tinggi (50 Hz) mengindikasikan efisiensi sistem meningkat pada beban optimal, atau bahwa sistem dikonfigurasi untuk mengurangi daya pada frekuensi maksimum demi alasan proteksi motor. Kondisi ini perlu dievaluasi secara menyeluruh menggunakan thermal imaging dan pengukuran harmonisa.

3.5 Kecepatan Putaran Motor (RPM)

Gambar 7. Grafik Frekuensi vs Kecepatan

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa kecepatan putaran motor induksi meningkat secara linier terhadap kenaikan frekuensi yang diberikan oleh *Variable Speed Drive* (VSD). Ini mencerminkan bahwa sistem pengendalian kecepatan bekerja secara efektif dan responsif, serta sesuai dengan prinsip dasar pengoperasian motor induksi tiga fasa. Dalam sistem ini, frekuensi yang diberikan VSD menjadi faktor utama yang menentukan kecepatan putaran motor. Kenaikan RPM yang konsisten menunjukkan bahwa tidak terdapat delay atau kesalahan respon dalam sistem kontrol, baik dari sisi perangkat keras (VSD, motor, sensor) maupun sisi perangkat lunak (ESP32, aplikasi Blynk). Ini menjadi bukti bahwa integrasi antara sistem konvensional (elektromekanik) dan sistem modern (IoT) dapat berjalan harmonis dan akurat.

Hasil juga memperlihatkan bahwa pada setiap peningkatan 10 Hz frekuensi, terjadi penambahan kecepatan putaran motor sebesar ± 200 RPM. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem tidak hanya akurat, tetapi juga stabil tanpa adanya fluktuasi besar pada hasil pengukuran kecepatan. Ketepatan ini sangat penting terutama dalam aplikasi industri yang memerlukan pengaturan presisi, seperti conveyor, pompa, atau kipas industri. Selain itu, pencapaian kecepatan mendekati nilai maksimal pada frekuensi 50 Hz mengindikasikan motor bekerja dalam performa optimal tanpa gejala overspeed atau underload. Tidak ditemukan gejala getaran berlebih, suara abnormal, maupun kenaikan suhu yang signifikan pada motor selama pengujian menandakan bahwa sistem mampu bekerja dalam rentang frekuensi penuh dengan baik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian sistem kendali kecepatan motor induksi tiga fasa berbasis *Internet of Things* (IoT) menggunakan mikrokontroler ESP32 dan *Variable Speed Drive* (VSD), dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibangun mampu mengatur frekuensi kerja motor secara presisi dan responsif melalui aplikasi mobile Blynk dan Smart Life. Uji coba menunjukkan bahwa kenaikan frekuensi menghasilkan peningkatan kecepatan putar (RPM) yang konsisten, diiringi dengan stabilitas tegangan antar-fasa dan penurunan arus input seiring dengan peningkatan efisiensi kerja motor. Ketidakseimbangan arus antar-fasa yang terdeteksi pada frekuensi rendah menunjukkan perlunya sistem proteksi tambahan untuk mencegah gangguan kelistrikan. Hasil pengukuran menggunakan smart kWh meter dan alat manual mengonfirmasi validitas kendali sistem serta potensi penerapannya dalam otomasi industri berskala kecil dan menengah. Integrasi sistem ini juga membuka peluang pengembangan teknologi kontrol cerdas berbasis cloud dan sensor prediktif, menjadikannya solusi yang adaptif, efisien, dan relevan dengan tuntutan industri modern.

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan guna meningkatkan kualitas dan keberlanjutan penelitian di masa mendatang. Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dan penerapan sistem serupa adalah sebagai berikut:

1. Disarankan untuk menambahkan sensor suhu dan getaran pada sistem agar mampu memberikan informasi kondisi motor secara real time dan melakukan tindakan preventif terhadap potensi kerusakan.
2. Untuk mengurangi ketidakseimbangan arus antar fasa yang terdeteksi selama pengujian, sebaiknya digunakan motor induksi tiga fasa dengan spesifikasi industri dan kondisi fisik yang baik guna memastikan performa optimal dan stabil.
3. Aplikasi berbasis Blynk dan Smart Life dapat dikembangkan lebih lanjut menggunakan platform Android Studio atau IoT dashboard yang lebih kompleks, sehingga pengguna dapat melihat tren data, histori operasional, serta pengaturan otomatis berbasis logika tertentu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Politeknik Negeri Sriwijaya atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama pelaksanaan penelitian ini. Penelitian ini didanai melalui Skema Penelitian Kerja Sama Dosen dan Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Sriwijaya Tahun Anggaran 2024. Dukungan ini sangat berarti dalam mewujudkan kegiatan riset terapan yang relevan dengan kebutuhan industri dan pendidikan vokasi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Syawali And S. Meliala, "Iot-Based Three-Phase Induction Motor Monitoring System," *Journal Of Renewable Energy, Electrical, And Computer Engineering*, Vol. 3, No. 1, Pp. 12–18, Mar. 2023, Doi: 10.29103/Jreece.V3i1.9811.
- [2] M. Yousuf, T. Alsuwian, A. A. Amin, S. Fareed, And M. Hamza, "Iot-Based Health Monitoring And Fault Detection Of Industrial Ac Induction Motor For Efficient Predictive Maintenance," *Measurement And Control (United Kingdom)*, Vol. 57, No. 8, Pp. 1146–1160, Aug. 2024, Doi: 10.1177/00202940241231473.
- [3] D. Dhangare, G. Naukarkar, A. Gaidhane, And A. Duryodhan, "Adaptive Speed Control Of Induction Motor With Iot-Based Real-Time Monitoring."
- [4] C. R. Harahap, F. X. A. Setyawan, And D. Budiati, "Speed Control Of Induction Motor Using Fuzzy Logic Based On Internet Of Things," *International Journal Of Applied Power Engineering*, Vol. 14, No. 2, Pp. 488–497, Jun. 2025, Doi: 10.11591/Ijape.V14.I2.Pp488-497.
- [5] M. Anuar, M. Rostan, And A. Hawa, "Iot Based Motor Vibration And Temperature Detector For Real-Time Monitoring," 2024. [Online]. Available: <https://tatiuc.edu.my/ijset/index.php/ijset/>
- [6] Suhardi, R. Hidayati, And I. Nirmala, "Smart Lamp: Kendali Dan Monitor Lampu Berbasis Internet Of Things (Iot)," *Jupiter: Jurnal Penelitian Ilmu Dan Teknologi Komputer*, Vol. 14, No. 2–C, Pp. 507–515, Feb. 2023, Doi: 10.5281/5591/5.Jupiter.2022.10.
- [7] A. Marzuki, T. Muzakkir, And M. Arief, "Three-Phase Induction Motor Control And Monitoring Using Vfd And Esp32 Based On Modbus Rtu Protocol," *American Journal Of Electrical And Computer Engineering*, Vol. 8, No. 2, Pp. 71–80, Dec. 2024, Doi: 10.11648/J.Ajece.20240802.15.
- [8] S. Indhumathi, J. B. John, M. Anitha, And A. Ramkumar, "Three Phase Induction Motor Monitoring And Controlling Using Iot," 2021.
- [9] F. Ciancetta, E. Fiorucci, A. Ometto, A. Fioravanti, S. Mari, And M. A. Segreto, "A Low-Cost Iot Sensors Network For Monitoring Three-Phase Induction Motor Mechanical

- Power Adopting An Indirect Measuring Method,” *Sensors (Switzerland)*, Vol. 21, No. 3, Pp. 1–13, Feb. 2021, Doi: 10.3390/S21030754.
- [10] E. Irgat, E. Çinar, A. Ünsal, And A. Yazıcı, “An Iot-Based Monitoring System For Induction Motor Faults Utilizing Deep Learning Models,” *Journal Of Vibration Engineering And Technologies*, Vol. 11, No. 7, Pp. 3579–3589, Oct. 2023, Doi: 10.1007/S42417-022-00769-5.
- [11] S. Kambale, K. Patel, V. Mali, K. Bargale, A. Tawade, And R. L. Patil, “Induction Motor Protection System And Data Monitoring Over Iot Blynk,” 1463. [Online]. Available: Www.Irjmets.Com
- [12] “Induction Motor Control And Protection Using Iot*.” [Online]. Available: Www.Ijsirt.Com450
- [13] C. S. Hiwarkar, D. Dhangare, And G. Naukarkar, “Speed Control & Parameter Monitoring Of Single-Phase Induction Motor Using Iot,” 2025. [Online]. Available: Www.Ijcrt.Org
- [14] M. Shikhare, L. Kadam, D. Judpe, S. Pounikar, H. Waghmare, And S. D. Khadse, “Speed Control Of 3 Phase Induction Motor Using Vfd And Iot”, [Online]. Available: Www.Irjmets.Com
- [15] J. Gubbi, R. Buyya, S. Marusic, And M. Palaniswami, “Internet Of Things (Iot): A Vision, Architectural Elements, And Future Directions,” *Future Generation Computer Systems*, Vol. 29, No. 7, Pp. 1645–1660, 2013, Doi: <https://doi.org/10.1016/j.future.2013.01.010>.